

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ И МОЧЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ У РЕГБИСТОК В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ.

Галкин Олег Викторович - магистр кафедры
«Теория и методика гандбола, регби» УзГУФКС
Кариева Райхон Рустамовна – доцент кафедры
«Теория и методика гандбола, регби» УзГУФКС

Аннотация. В статье представлены медико-биологические исследования по определению содержания сахара в крови и катехоламинов в моче, во всех периодах подготовки регбисток, факторы которых свидетельствуют об адаптации к физическим нагрузкам.

Ключевые слова: физические нагрузки, периоды подготовки, адаптация, биохимические показатели: глюкоза, экскреция катехоламина, адреналин, норадреналин.

Мировые тенденции развития регби связаны с неуклонным ростом спортивных достижений и увеличением конкуренции на мировой спортивной арене. В современном регби происходит процесс переоценки моделей развития регби на всех его уровнях. Данный процесс связан с увеличением эффективности тренировочного и соревновательного процессов и все больше приобретает характер перенапряжения со свойственным им высоким накалом физических и

эмоциональных нагрузок, которая требует прежде всего, проведения разносторонних медико-биологических исследований.

Проблемной областью модификации процесса подготовки регбисток является функциональная подготовка – развитие физиологических механизмов и свойств, функциональных возможностей организма, лежащих в основе их специфической спортивной деятельности.

В связи с этим нами было предпринято исследование по

определению содержания сахара в крови и катехоламинов в моче регбисток в процессе тренировки и соревнований.

Полученные результаты и их анализ показали, что у всех регбисток в исходном состоянии, во все периоды подготовки, уровень сахара в крови находится в пределах нормы (3,2-5,3 ммоль/л – у женщин).

Четко вырисовывающимся фактом, свидетельствующим об адаптации к физическим нагрузкам по мере приближения к соревновательному периоду, является снижения экскреции катехоламинов с мочой в состоянии покоя. Если содержания адреналина у регбисток в общеподготовительном периоде находится в пределах физиологических норм (2-31 мкг/день), то в специально-подготовительном периоде оно было ниже 20,4%, а в предсоревновательном периоде – на 59,3%. При рассмотрении изменения экскреции норадреналина (норма 29-151

мкг/день) выявлена подобная же картина.

Результаты анализа наших данных дают основание считать, что от периода к периоду происходит экономизация в деятельности различных физических функций.

Наблюдаемый эффект, как правило, в литературе связывается с ростом тренированности спортсменов и является следствием адаптации к физическим нагрузкам. Тренировочные нагрузки в общеподготовительном периоде у регбисток не вызывали каких-либо изменений экскреции адреналина, содержания сахара в крови у спортсменок остается высоким. В специально-подготовительном периоде отмечалось достоверное увеличение, как экскреции адреналина, так и норадреналина у всех регбисток.

Данные полученные в определённом периоде подготовки, показали, что в этом периоде происходит экономизация адреналина после физических нагрузок, которая не столь

выражена, как в предыдущем периоде, а экскреция норадреналина остается высокой.

Приведенные результаты свидетельствуют о зависимости физической нагрузки в период высокой работоспособности, и они могут служить одним из критериев оценки эффективности тренировочного процесса или показателей недостаточной интенсивности тренировок.

Соревновательная нагрузка вызвала выраженную

симпатоадреналовую систему, что подтверждается увеличением экскреции, как адреналина, так и норадреналина.

Содержание сахара в крови в это время значительно увеличивалось, а это явление еще раз подтверждает, что симпатоадреналовая система имеет важное значение в обеспечении гомеостатических механизмов организма, мобилизуя энергетические ресурсы и повышая его приспособительные свойства.

Литература

1. Никулин, Б.А. Биохимический контроль в спорте / Б.А. Никулин, И.И. Родионова. – М. : Сов.спорт. – 2011. – 232 с.
2. Орёл, Н. М. Функциональная биохимия: пособие. В 2 ч. Ч.1. Функциональная биохимия крови, печени, почек, мышц /Н. М. Орёл. – Минск: БГУ, 2015. – 151 с.
3. Потапова Т.В. Адаптивно-компенсаторные реакции организма юных спортсменов на нагрузки прогрессивной тренировки и восстановления / Т.В. Потапова, В.В. Эйрих, А.М. Мкртумян / под науч. Ред. А.П. Исаева. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2008. – 344 с
4. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник / А.С. Солодков, Е.Б.Сологуб. - М.: Олимпия Пресс, 2005. - 528 с.

5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М.: Академия, 2004. - 480 с.

6. Чанчаева Е.А. Физиология физического воспитания и спорта: учебно-метод. комплекс / Е.А. Чанчаева. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2007. - 97 с.